

ВАРИАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ЭКСТРЕМУМА В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

© Хмельник Соломон Ицкович

Контакт с автором: solik@netvision.net.il

Аннотация

Формулируется и доказывается вариационный принцип оптимума для электромеханических систем произвольной конфигурации, в которых протекают электромагнитные, механические, тепловые, гидравлические и др. процессы. Показывается, что для таких систем существует пара функционалов с глобальной седловой точкой. Для систем без электрических цепей предложенный принцип эквивалентен принципу минимума действия. Указываются задачи, для решения которых используется метод, основанный на применении предложенного принципа. Этот метод заключается в поиске глобальной седловой точки двух функционалах одновременно.

Содержание

[Предисловие](#)

[1. Последовательная RCL-цепь с электрическими зарядами](#)

[2. Уравнения электрической цепи общего вида с электрическими зарядами](#)

[3. Функционалы от интегральных функций](#)

[4. Интегральные уравнения RCL-цепи с электрическими токами](#)

[5. Интегральные уравнения для электрической цепи общего вида с электрическими токами.](#)

[6. Безусловная электрическая цепь](#)

[7. Обобщенный функционал для безусловной электрической цепи](#)

[8. Минимизация энергии](#)

[9. Электромеханические системы](#)

[10. Применения](#)

[Литература](#)

Предисловие

Многие законы физики следуют из некоторых общих принципов. Часто такие принципы формулируются в виде принципа минимума некоторого функционала. Тогда закон, следующий из данного принципа, представляет собой необходимое условие оптимума данного функционала. Например, для коллекторной машины момент силы на валу T , момент инерции W и угол поворота X связаны уравнением

$$T = WX'' , \quad (1)$$

которое следует из принципа минимума действия

$$\int_0^t \{ E_k - E_p \} dt \rightarrow \min , \quad (2)$$

где

$$E_k = WX'^2/2 - \text{кинетическая энергия,}$$

$$E_p = (-TX) - \text{потенциальная энергия.}$$

Это означает, что уравнение (1) является условием минимума функционала (2)

Для механических систем такие принципы общеизвестны. Представляет теоретический и практический интерес поиск вариационного принципа для электромеханических систем произвольного состава и конфигурации. В сущности, это означает, что нужно такой функционал от заряда, для которого условием оптимума является дифференциальное уравнение второго порядка, которым описывается электрическая цепь (второй закон Кирхгофа). Но такого функционала НЕ существует. Известно лишь решение такой задачи для частных случаев электрических цепей. Так, для цепей с сопротивлениями решение найдено еще Максвеллом [1] и сравнительно недавно распространено на цепи с диодами и трансформаторами постоянного тока [2]. Для цепей с емкостями и индуктивностями (но без сопротивлений) решение этой задачи также известно в [3]. В [4] перечислены работы с попытками ее решения для электрических цепей общего вида и доказана их несостоятельность. Эти поиски понятны, так как отсутствие принципа экстремальности для электрических цепей кажется странным. Что касается практической стороны дела, то наличие такого принципа позволяет использовать электрические цепи переменного тока в качестве моделей задач вариационного исчисления: в виде этих цепей природа дает нам в руки простую в

исполнении вычислительную машину, решающую весьма сложную математическую задачу (по неизвестному нам алгоритму). С другой стороны, рассуждения в терминах электрических цепей могут привести к развитию способов решения определенных задач вариационного исчисления. Примером аналогичного влияния теории цепей постоянного тока на теорию математического программирования может служить работа [2]. Наконец, можно использовать теорию вариационного исчисления для расчета электрических цепей и электромеханических систем. Этот подход описывается ниже.

Принцип экстремума для электрических цепей переменного тока сформулирован автором в 1988 г. [5]. Основная идея состоит в том, что *функция тока «расщепляется» на две независимые функции*. Предложенный функционал содержит такие пары функций, а его оптимум является седловой точкой, где одна группа функций минимизирует функционал, а другая - максимизирует его. Сумма оптимальных значений этих функций дает функцию тока в электрической цепи. Этот принцип обобщается на *электромеханические системы*, поскольку может быть объединен с известным в механике принципом наименьшего действия. При этом для данной электромеханической системы формируется функционал, содержащий тепловые, механические, электрические, электромагнитные энергии, функции, зависящие от конфигурации системы, функции, описывающие возмущающие воздействия - электрические и механические. Функционал имеет размерность “энергия * время”. Он является квадратичной функцией искомых параметров и имеет единственную точку оптимума. Ограничения отсутствуют (они также включены в функционал). Функции, доставляющие этому функционалу оптимальное значение, являются решением задачи расчета данной электромеханической системы. Таким образом, расчет данной электромеханической системы математически формулируется как вариационная задача поиска *безусловного оптимума квадратичного функционала*. Такая задача *всегда* имеет решение и для ее решения найден алгоритм поиска седловой точки этого функционала.

Указанный принцип может быть использован для разработки *универсального* комплекса программ для *быстродействующих расчетов* электромеханических систем произвольного состава и конфигурации. Универсальность обеспечивается единообразием формулировки принципа для любой электромеханической цепи: электромеханическая система *рассчитывается по единой методике* вне

зависимости от конфигурации и состава активных и пассивных элементов, вида функций источников и потребителей мощности, как функций времени.

Итак, природа дает нам некоторый функционал в виде указанного принципа оптимума. Из оптимизации этого функционала при ограничениях в виде уравнений первого закона Кирхгофа следуют уравнения второго закона Кирхгофа. Естественно, оптимизация указанного функционала или решение системы уравнений Кирхгофа приводит к одному и тому же результату.

1. Последовательная RCL-цепь с электрическими зарядами.

Далее первую и вторую производные по времени будем обозначать одним и двумя штрихами соответственно. Рассмотрим функционал

$$F(x, y) = \int_0^T f(x, y) dt, \quad (1)$$

где

$$f(x, y) = \left\{ \begin{array}{l} S(x^2 - y^2) - L(x'^2 - y'^2) \\ + R(xy' - x'y) - E(x - y) \end{array} \right\}, \quad (2)$$

- x, y - неизвестные функции времени t с непрерывными вторыми производными,
- E - известная функция времени t ,
- S, L, R - положительные числа.

Необходимые условия экстремума этого функционала имеют вид:

$$2Sx + 2Lx'' + 2Ry' - E = 0, \quad (3)$$

$$2Sy + 2Ly'' + 2Rx' - E = 0. \quad (4)$$

Экстремаль, определенная уравнениями (3) и (4) доставляет функционалу (1) и (2) глобальный слабый максимум по функции x и глобальный слабый минимум по функции y при $L > 0$. Это означает, что существуют оптимальные функции x_0 и y_0 , являющиеся решением системы дифференциальных уравнений (3) и (4) и доставляющие функционалу (1) и (2) экстремальное значение $F_0 = F(x_0, y_0)$. Оптимальность функций x_0 и y_0 проявляется при сравнении значений функционала, зависящих от оптимальных и неоптимальных функций и от их производных. Оптимальные функции удовлетворяют условию

$$x_0 = y_0, \quad (6)$$

что следует из симметрии уравнений (3) и (4). Складывая уравнения (3) и (4), получаем

$$Sq + Lq'' + Rq' - E = 0, \quad (7)$$

где

$$q = x + y. \quad (8)$$

Таким образом, функционал (1) и (2) оптимизируется при таких функциях x и y , которые в сумме удовлетворяют уравнению (7). Этот функционал имеет оптимальную седловую точку, в которой выполняются условия (6), (7) и (8). Уравнение (7) является уравнением RCL-цепи, подключенной к источнику Э.Д.С. E , где q' - ток в этой цепи. Следовательно, в RCL-цепи объективно соблюдается принцип экстремума величины F , определенной по (1) и (2), а следствием этого принципа является уравнение (7).

2. Уравнения электрической цепи общего вида с электрическими зарядами.

Рассмотрим электрическую цепь общего вида и выделим в ней ветви двух типов:

1. ветвь с источником тока H_k , включенную между узлом и «землей»,
2. последовательную RCL-цепь с элементами R_k, S_k, L_k, E_k , включенную между двумя узлами.

Будем полагать, что ветви второго типа связаны, кроме того, индуктивностями M_{km} . Пример такой цепи приведен на фиг. 1.

Можно показать, что такая электрическая цепь описывается следующей системой уравнений:

$$Sq + Mq'' + Rq' - E + N^T \varphi = 0, \quad (1)$$

$$Nq' + H = 0, \quad (2)$$

где H, q' - векторы токов в ветвях первого и второго типов;

E - вектор Э.Д.С. ветвей второго типа;

φ - вектор потенциалов на ветвях второго типа;

N - матрица инциденций с элементами 1, 0, -1;

S, R, M - матрицы вида

$$S = \text{diag}[S_1 S_2 \dots S_k \dots] \quad (3)$$

$$R = \text{diag}[R_1 R_2 \dots R_k \dots] \quad (4)$$

$$M = \begin{bmatrix} L_1 & M_{12} & M_{13} & \dots & M_{1k} & \dots & M_{1m} & \dots \\ M_{21} & L_2 & M_{23} & \dots & M_{2k} & \dots & M_{2m} & \dots \\ \dots & \dots \\ M_{k1} & M_{k2} & M_{k3} & \dots & L_k & \dots & M_{km} & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \quad (5)$$

Фиг. 1. Пример электрической цепи общего вида

В этой системе уравнение (2) описывает первый закон Кирхгофа, уравнение (1) - второй закон Кирхгофа. В данной системе известны H и E как вектор-функции времени t , а искомой является вектор-функция времени $q(t)$.

3. Функционалы от интегральных функций

Выше рассматривались уравнения цепей относительно заряда q и его производных. Ниже будут рассмотрены уравнения цепей относительно тока g и его производных. Предварительно введем следующие обозначения:

$$Z'_t = dZ/dt, \quad \hat{Z} = \int_0^t Z dt.$$

Известна формула Эйлера для вариации функционала от функции $f(y, y', y'', \dots)$. По аналогии запишем такую же формулу для функции $f(\dots, \hat{y}, y, y', y'', \dots)$:

$$\text{var} = \dots - \int_0^t f'_{\hat{y}} dt + f'_y - \frac{d}{dt} f'_{y'} + \frac{d^2}{dt^2} f'_{y''} - \dots \quad (1)$$

В частности, если $f() = xy'$, то $\text{var} = -x'$; если $f() = x\hat{y}$, то $\text{var} = -\hat{x}$.

4. Интегральные уравнения RCL-цепи с электрическими токами.

Уравнение последовательной RCL-цепи относительно тока g и его производных имеет вид

$$S\hat{g} + Lg' + Rg - E = 0. \quad (1)$$

Аналогично предыдущему это уравнение может быть заменено двумя уравнениями вида

$$2S\hat{w} + 2Lw' + 2Rv - E = 0 \quad (2)$$

$$2S\hat{v} + 2Lv' + 2Rw - E = 0 \quad (3)$$

где

$$g = v + w. \quad (4)$$

Рассмотрим теперь функционал

$$F(x, y) = \int_0^T f(v, w) dt, \quad (5)$$

где

$$f(v, w) = \left\{ \begin{array}{l} S(v\hat{w} - \hat{v}w) + L(vw' - v'w) \\ + R(v^2 - w^2) - E(v - w) \end{array} \right\}, \quad (6)$$

- v, w - неизвестные функции времени t с непрерывными вторыми производными,
- E - известная функция времени t ,
- S, L, R - положительные числа.

Найдем необходимые условия экстремума этого функционала, применяя формулу (3.1):

$$\begin{aligned} -\int_0^t f'_{\hat{v}} dt + f'_v - \frac{d}{dt} f'_{v'} &= 0, \\ -\int_0^t f'_{\hat{w}} dt + f'_w - \frac{d}{dt} f'_{w'} &= 0, \end{aligned}$$

что эквивалентно уравнениям (2) и (3). Экстремаль, определенная уравнениями (2) и (3) доставляет функционалу (5) и (6) глобальный слабый максимум по функции v и глобальный слабый минимум по функции w при $R > 0$. Это означает, что существуют оптимальные функции v_0 и w_0 , являющиеся решением системы дифференциальных уравнений (2) и (3) и доставляющие функционалу (5) и (6) экстремальное значение $F_0 = F(v_0, w_0)$.

Оптимальность функций v_0 и w_0 проявляется при сравнении значений функционала, зависящих от оптимальных и неоптимальных функций и от их производных. Оптимальные функции удовлетворяют условию

$$v_0 = w_0, \quad (7)$$

что следует из симметрии уравнений (2) и (3). Складывая уравнения (2) и (3), получаем уравнения (1) и (4).

Таким образом, функционал (5) и (6) оптимизируется при таких функциях v и w , которые в сумме удовлетворяют уравнению (1.2). Этот функционал имеет оптимальную седловую точку, в которой выполняются условия (7), (1) и (4). Уравнение (1) является уравнением RCL-цепи, подключенной к источнику Э.Д.С. E , где g - ток в этой цепи. Следовательно, в RCL-цепи объективно соблюдается принцип экстремума величины F , определенной по (5) и (6), а следствием этого принципа является уравнение (1).

5. Интегральные уравнения для электрической цепи общего вида с электрическими токами.

Рассмотрим электрическую цепь общего вида, описанную в разделе 2. Рассуждая по аналогии с предыдущим, можно показать, что такая электрическая цепь описывается следующей системой уравнений:

$$S\hat{g} + Mg' + Rg - E + N^T \varphi = 0, \quad (1)$$

$$Ng + H = 0, \quad (2)$$

где H , g - векторы токов в ветвях первого и второго типов. В этой системе уравнение (2) описывает первый закон Кирхгофа, уравнение (1) - второй закон Кирхгофа. В данной системе известны H и E как вектор-функции времени t , а искомой является вектор-функция времени $g(t)$.

6. Безусловная электрическая цепь

В дальнейшем будем полагать, что во всех обычных узлах электрической цепи включены узловые сопротивления ρ и источники тока H . Токи, протекающие через сопротивления ρ , будем обозначать через i .

При этом первый закон Кирхгофа принимает следующий вид для обычных и трансформаторных узлов соответственно:

$$Nq' + H = i, \quad (1)$$

Электрическую цепь, у которой $(1/\rho) \neq 0$, в дальнейшем будем называть **безусловной**. Системы уравнений (2.1, 2.2) и (5.1, 5.2) могут быть упрощены при $(1/\rho) \neq 0$, т.к. в этом случае все потенциалы $\varphi = i \cdot \rho$ и могут быть исключены:

$$Sq + Mq'' + Rq' - E + \rho \cdot N^T (Nq' + H) = 0,$$

$$S\hat{g} + Mg' + Rg - E + \rho \cdot N^T (Ng + H) = 0.$$

После приведения подобных, получаем (7) и (26), где

$$\bar{S} = S, \quad \bar{R} = (R + \rho \cdot N^T N), \quad (2)$$

$$\bar{M} = M, \quad \bar{E} = E - \rho \cdot (N^T H)$$

Таким образом, безусловная электрическая схема описывается уравнениями (1.7) и (4.1). Эти уравнения идентичны уравнениям для RCL-цепей и для рассматриваемых цепей существуют

функционалы, для которых данные уравнения являются необходимыми условиями оптимума. Эти функционалы имеют следующий вид

- для уравнения (1.7) - функционалы (1.1), (1.2),
- для уравнения (4.1) - функционалы (4.5), (4.6),

причем в этих формулах скалярные величины S , R , L , E заменены на матрицы \bar{S} , \bar{R} , \bar{M} , \bar{E} , определенные по (2).

Таким образом функционалы для безусловной электрической цепи имеют безусловный оптимум. При $\rho \rightarrow \infty$ безусловная электрическая цепь аппроксимирует обычную электрическую цепь с теми же параметрами, но при $\rho = \infty$. Другими словами, режим электрической цепи стремится к режиму аппроксимирующей безусловной электрической цепи при $\rho \rightarrow \infty$. Следовательно, расчет электрической цепи может быть заменен расчетом безусловной электрической цепи при достаточно больших ρ . Этот способ будет использован в дальнейшем.

7. Обобщенный функционал для безусловной электрической цепи

Из вышеизложенного следует, что принцип экстремума функционала (1.1, 1.2) от *расщепленной* функции зарядов X и Y приводит к такому их распределению, при котором указанный функционал максимизируется в функции от X и минимизируется в функции от Y . При этом сумма оптимальных значений X и Y равна наблюдаемой функции зарядов q . Аналогично, принцип экстремума функционала (4.5, 4.6) от *расщепленной* функции токов V и W приводит к такому их распределению, при котором указанный функционал максимизируется в функции от V и минимизируется в функции от W . При этом сумма оптимальных значений V и W равна наблюдаемой функции токов q . Таким образом, в безусловной электрической цепи объективно устанавливается безусловный экстремум функционала зарядов (1.1, 1.2) и безусловный экстремум функционала токов (4.5, 4.6). Следствием оптимизации являются уравнения второго закона Кирхгофа для зарядов (1.7) и токов (4.1) соответственно. При этом предполагается, что в этих формулах скалярные величины S , R , L ,

E заменены на матрицы \bar{S} , \bar{R} , \bar{M} , \bar{E} , вычисленные по (6.2).

Для наглядности объединим эти формулы в табл. 1.

Оба функционала (1.1) и (4.5) оптимизируются *одновременно*. Это означает, что выполняется поиск таких функций $g = q'$, оптимальные значения которых доставляют оптимум этим функционалам *одновременно*. Это, в свою очередь, означает, что любое отклонение функций $g = q'$ от оптимального значения (даже в сторону *улучшения* значения одного из функционалов функционала) приводит к тому, что значение другого функционала *ухудшается*.

Таблица 1.

Переменные	Номер формулы	Формула
заряды	1.1	$F(x, y) = \int_0^T f(x, y) dt$
	1.2	$f(x, y) = \left\{ \begin{array}{l} S(x^2 - y^2) - L(x'^2 - y'^2) \\ + R(xy' - x'y) - E(x - y) \end{array} \right\}$
	1.7	$Sq + Lq'' + Rq' - E = 0$
	1.8	$q = x + y$
токи	4.5	$F(x, y) = \int_0^T f(v, w) dt$
	4.6	$f(v, w) = \left\{ \begin{array}{l} S(v\hat{w} - \hat{v}w) + L(vw' - v'w) \\ + R(v^2 - w^2) - E(v - w) \end{array} \right\}$
	4.1	$S\hat{g} + Lg' + Rg - E = 0$
	4.4	$g = v + w$

При такой оптимизации расчет электрической цепи выполняется по следующему алгоритму градиентного поиска седловой точки обобщенного функционала, где μ - оператор дифференцирования, $\bar{h}(\mu)$ - изображение функции $h(t)$ от времени t .

1. устанавливаются $q = 0, q' = 0, q'' = 0$.
2. при данной функции $g = q'$ *градиент* p является общим для обоих функционалов и вычисляется по формуле

$$p = \bar{S}q + \bar{M}q'' + \bar{R}q' - \bar{E}; \quad (1)$$
3. определяется норма $\|p\|$ градиента p ;
4. при $\|p\| < \varepsilon$ расчет заканчивается с определенным ранее значением q ;
5. вычисляются *основные коэффициенты* по следующим формулам:

$$A'_1 = \int_0^T \left[\left(-q^T \bar{S}p + q'^T \bar{M}p' + \frac{\bar{E}p}{2} \right) \right] dt, \quad (2)$$

$$B_1 = -2 \int_0^T \left(p^T \bar{S}p - p'^T \bar{M}p' \right) dt, \quad (3)$$

$$A'_2 = \int_0^T \left[\left(\frac{-p^T \bar{S}q - p'^T \bar{M}q''}{2 - p^T \bar{R}q'} + \frac{\bar{E}p}{2} \right) \right] dt \quad (4)$$

$$B_2 = -2 \int_0^T p^T \bar{R}p dt, \quad (5)$$

6. определяется изображение \bar{p} по оригиналу p ;
7. определяется изображение *приращения тока* по формуле;

$$\overline{\Delta q'} = \frac{-2\mu \cdot (A'_1 + A'_2)}{B_1 + \mu \cdot B_2} \bar{p}, \quad (6)$$
8. определяется оригинал приращения тока $\Delta q'$ по изображению $\overline{\Delta q'}$;
9. вычисляется новое значение тока $q' \Leftarrow q' + \Delta q'$;
10. пункты 2-9 повторяются.

8. Минимизация энергии

Итак, в электрических цепях соблюдается принцип экстремума величины при ограничениях - уравнениях первого закона Кирхгофа. Следствием этого принципа являются уравнения второго закона Кирхгофа. Оптимизируемый квадратичный функционал имеет размерность «энергия*время». Подинтегральная функция в

функционале имеет размерность энергии и может интерпретироваться как алгебраическая сумма электрической, магнитной, тепловой энергий и потенциальной энергии источников Э.Д.С.

Рассмотрим оптимальные значения функционалов при оптимальных $x = y$, $v = w$. При этом в оптимальных значениях все произведения одной переменной на производную другой переменной исключаются.

В частности, функционал (1.2) принимает оптимальное значение

$$F(x, y) = F_1(x) - F_1(y),$$

где функционал

$$F_1(x) = \int_0^T (Sx^2 - Lx'^2 - Ex) dt$$

принимает минимальное значение, а функционал

$$F_1(y) = \int_0^T (Sy^2 - Ly'^2 - Ey) dt$$

принимает максимальное значение. При $x = y = q/2$ это равносильно тому, что некоторый функционал

$$F_1(q) = \int_0^T (Sq^2 - Lq'^2 - Eq) dt \quad (1)$$

принимает минимальное значение.

Аналогично, функционал (31) принимает оптимальное значение

$$F(v, w) = F_2(v) - F_2(w),$$

где функционал

$$F_2(v) = \int_0^T (Rv^2 - Ev) dt$$

принимает минимальное значение, а функционал

$$F_2(w) = \int_0^T (Rw^2 - Ew) dt$$

принимает максимальное значение. При $v = w = g/2 = q'/2$ это равносильно тому, что функционал

$$F_1(q') = \int_0^T (Rq'^2 - Eq') dt \quad (2)$$

принимает минимальное значение

Итак, поведение электрической цепи равносильно тому, что два некоторых функционала *одновременно* принимают минимальные значения (1) и (2). Это (как указывалось) означает, что любое отклонение функции q от оптимального значения (даже в сторону

уменьшения значения одного из функционалов) приводит к тому, что значение другого функционала *увеличивается*. Следовательно, можно утверждать, что в электрической цепи одновременно минимизируются действие тепловой энергии (2) и действие электромагнитной энергии (1).

Заметим, что относительно рассмотренной задачи вариационного исчисления может быть получена *двойственная ей задача*, где неизвестными являются пары функций, дающие в сумме искомые напряжения на элементах цепи.

9. Электромеханические системы

Вышеприведенные результаты можно (как указывалось) интерпретировать как метод решения системы дифференциальных уравнений второго порядка относительно переменной $q(t)$ вида

$$\bar{S}q + \bar{M}q'' + \bar{R}q' - \bar{E} = 0. \quad (1)$$

Решение этого уравнения является следствием оптимизации одновременно двух функционалов вида (1.1) и (4.5). Исключая трансформаторы Денниса эту же систему (1) можно представить также в следующем виде:

$$Sq + Mq'' + Rq' - E + \rho N^T (Nq' + H) = 0. \quad (2)$$

Дополним безусловную электрическую цепь, соответствующую уравнению (2), ветвями третьего типа, включенными между узлом и «землей». Эти цепи будем называть дифференцирующими, поскольку они описываются парой дифференциальных уравнений следующего вида:

$$a_1 J'' + b_1 J' + c_1 J + d_1 X'' + e_1 X' + f_1 X + h_1 = \varphi, \quad (3)$$

$$a_2 J'' + b_2 J' + c_2 J + d_2 X'' + e_2 X' + f_2 X + h_2 = 0, \quad (4)$$

где

φ - узловые потенциалы,

J - токи дифференцирующих узлов,

X - «посторонние» переменные,

a, b, c, d, e, f, h - известные величины.

В безусловной электрической цепи узловые потенциалы равны $\varphi = \rho \cdot i$, а токи через узловые сопротивления в данном случае равны

$$i = Nq' + H - J.$$

При этом система уравнений электрической цепи принимает вид:

$$\begin{cases} Mq'' + Rq' + Sq - E + \rho N^T (Nq' + H - J) = 0, \\ a_1 J'' + b_1 J' + c_1 J + d_1 X'' + e_1 X' + \\ + f_1 X + h_1 - \rho (Nq' + H - J) = 0, \\ a_2 J'' + b_2 J' + c_2 J + d_2 X'' + e_2 X' + f_2 X + h_2 = 0. \end{cases} \quad (5)$$

Эта система может быть переписана в следующем виде:

$$\bar{M}Q'' + \bar{R}Q' + \bar{S}Q - \bar{E} = 0, \quad (6)$$

где

$$Q = \begin{vmatrix} q \\ J \\ X \end{vmatrix}, \quad \bar{E} = \begin{vmatrix} E - \rho N^T H \\ h_1 - \rho H \\ h_2 \end{vmatrix}, \quad \bar{M} = \begin{vmatrix} M & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & d_1 \\ 0 & a_2 & d_2 \end{vmatrix},$$

$$\bar{R} = \begin{vmatrix} (R + \rho N^T N) & 0 & 0 \\ (-\rho N) & b_1 & e_1 \\ 0 & b_2 & e_2 \end{vmatrix}, \quad \bar{S} = \begin{vmatrix} S & (-\rho N^T) & 0 \\ 0 & (c_1 + \rho) & f_1 \\ 0 & c_2 & f_2 \end{vmatrix}.$$

Как и для системы (1), решение этого уравнения является следствием оптимизации одновременно двух функционалов. Имея в виду

обозначение для Q , получаем $G = \begin{vmatrix} q' \\ J' \\ X' \end{vmatrix}$.

Метод решения уравнения (6) полностью совпадает с методом решения уравнения (1)

Уравнение (3) может описывать некоторый электромеханический элемент, где «посторонние» переменные – это координаты, скорости, ускорения, силы, моменты, температура, давление и другие переменные, описывающие неэлектрические процессы – механические, тепловые, гидравлические. При этом система уравнений (5) описывает систему электромеханических элементов, связанных электрической цепью. Можно выделить следующие варианты таких систем:

1. Электрическая цепь; при этом

$$a = 0, \quad b = 0, \quad c = 0, \quad d = 0, \quad e = 0, \quad f = 0, \quad h = 0, \quad Q = q.$$

2. Неэлектрическая (механическая, тепловая, гидравлическая) система;

при этом электрическая цепь отсутствует,

$$a = 0, \quad b = 0, \quad c = 0, \quad Q = X,$$

и остается только часть уравнения (4) в виде

$$d_2 X'' + e_2 X' + f_2 X + h_2 = 0.$$

3. Электрическая цепь, в которой дифференциальные ветви содержат только электрические элементы; при этом

$$d = 0, \quad e = 0, \quad f = 0, \quad h = 0, \quad Q = \begin{vmatrix} q \\ J \end{vmatrix},$$

а величины a , b , c имеют соответственно следующий смысл: индуктивность или взаимоиндуктивность нескольких дифференциальных ветвей, сопротивление, емкость. Надо заметить, что схема такой же конфигурации может быть построена и без привлечения понятия дифференциальных ветвей.

4. Электромеханическая система – общий случай. При этом некоторые дифференциальные ветви могут

- отсутствовать,
- содержать только электрические элементы,
- содержать только механические, тепловые, гидравлические элементы,
- содержать электромеханические элементы, в которых происходит преобразование электромагнитной энергии в механическую и тепловую или обратное преобразование; именно эти элементы формируют электромеханическую систему, как таковую.

10. Применения

Вышеприведенные результаты развиты в статьях и книгах, указанных в литературе. Эти результаты можно использовать, в частности, для

1. расчета цепей синусоидального тока;
2. решения системы линейных уравнений с комплексными коэффициентами [16];
3. решения системы дифференциальных уравнений при любых возмущающих воздействиях, как функциях времени; при этом указанный принцип объединяется с принципом максимума Понтрягина [15];
4. расчета цепей переменного тока при любых напряжениях, как функциях времени;
5. расчета длинных линий [13];

6. решения дифференциальных уравнений в частных производных [14].

Наконец, предложенный принцип обобщается на электрические цепи с нелинейными источниками напряжения и тока - источниками мощности [17, 18].

Литература

1. Максвелл Кларк Д. Трактат об электричестве и магнетизме. Т. 1. М.-Л.: Гостехиздат, 1939, 321 с.
2. Dennis Jack B. Mathematical Programming and Electrical Networks, New York, 1959, Pages V1, 186 p. Деннис Дж. Б. Математическое программирование и электрические цепи. М.: ИЛ, 1961, 430 с
3. Уайт Д., Вудсон Г. Электромеханическое преобразование энергии. Л.: Энергия, 1964, 281 с.
4. Лазебник А.И., Левитин Е.С., Хранович И.Л. О вариационных принципах электрических цепей. Теоретическая электротехника. Республиканский межведомственный сборник, вып.18, Львов: изд. Львовского Университета, 1975, 85-91 с.
5. Хмельник С.И. Принцип экстремума для электрических цепей переменного тока. М.: ВНИИ Электроэнергетики, депонировано в Информэнерго, № 2960-ЭИ-88, 1988, 26 с.
6. Хмельник С.И. Вариационные принципы в электрических моделях сплошных сред. Задачи технической гидродинамики. Сборник статей. М.: Наука, 1991, 148-158 с.
7. Хмельник С. Комплекс программ расчета электромеханических систем. IV Международная конференция «Творческие поиски ученых Израиля сегодня», Израиль, Ашкелон, 1999, 148-155 с.
8. Хмельник С.И. Электрические цепи постоянного тока для моделирования и управления. Алгоритмы и аппаратура. Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, Lulu Inc. Израиль-Россия, 2004, 174 с., <http://www.lulu.com/content/113048>
9. Khmelnik S.I. The Principle of Extreme in Electric Circuits, 2004, <http://www.laboratory.ru> , .
10. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических системах. Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, Lulu Inc., Израиль-Россия, 2005, 115 с., <http://www.lulu.com/content/172054>
11. Хмельник С.И. О вариационном принципе экстремума в электромеханических системах. «Доклады независимых авторов»,

- изд. «DNA», Россия-Израиль, 2005, вып. 1, printed in USA, Lulu Inc. ISBN 1-4116-3209-5, <http://www.lulu.com/content/124173>
12. Хмельник С.И. Variational Principle of Extremum in Electromechanical Systems. Published by “MiC” - Mathematics in Computer Comp., Israel-Russia, 2005, 100 с., printed in USA, Lulu Inc. ISBN 1-4116-3344-X., <http://www.lulu.com/content/125002>
 13. Хмельник С.И. Вариационный принцип оптимума для электрических линий и плоскостей. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2005, вып. 1, printed in USA, Lulu Inc. ISBN 1-4116-3209-5, <http://www.lulu.com/content/124173>
 14. Хмельник С.И. Уравнение Пуассона и квадратичное программирование. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2005, вып. 2, printed in USA, Lulu Inc. ISBN 1-4116-5956-2, <http://www.lulu.com/content/172756>
 15. Хмельник С.И. Программа решения системы линейных дифференциальных уравнений со ступенчатыми возмущающими воздействиями. Новая теория и программа. Lulu Inc., 2006, <http://www.lulu.com/content/236844>
 16. Хмельник С.И. Расчет электрических цепей. Новая теория и экспериментальная программа Lulu Inc., 2005, <http://www.lulu.com/content/140403>
 17. Хмельник С.И. Функционал для энергосистем. Published by “MiC” - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, Lulu Inc. Израиль-Россия, 2005, 72 с., <http://www.lulu.com/content/133568>
 18. Хмельник С.И. Functional for Power Systems. Published by “MiC” - Mathematics in Computer Comp., Israel-Russia, 2005, 100 с., printed in USA, Lulu Inc., 70p., <http://www.lulu.com/content/133952>